

Илмий раҳбар: Абдираимов А.А. Европа тиббиёт университети
“Тиббий биологик фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси.т.ф.н.

Ўлжабоева Зилола. Европа тиббиёт университети стоматология
факультети 3-курс талабаси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20364166>

ПАРАДОНТ ШАМОЛЛАШ КАСАЛЛИКЛАРИДА СИЙРАК БИРИКТИРУВЧИ ТЎҚИМАЛАР РЕАКЦИЯСИ.

Аннотация (Abstract): Ушбу мақолада пародонт яллиғланиш касалликларида сийрак бириктирувчи тўқима таркибидаги коллаген толаларининг турлари, уларнинг синтез жараёнлари ва яллиғланишга нисбатан жавоб реакцияси илмий жиҳатдан таҳлил қилинган. Тадқиқот материаллари сифатида гистологик препаратлар, электрон микроскопик тасвирлар ва илмий адабиётлардан фойдаланилган. Натижалар шуни кўрсатадики, пародонт тўқималарининг асосий қисмини И-типтаги коллаген ташкил этиб, унинг метоболизми ва янгиланиши асосан фибробластлар фаолиятига боғлиқ. Яллиғланиш жараёнида лейкоцитлар инфильтрацияси натижасида коллагеннинг синтез ва катаболизм мувозанати бузилади, бу эса ўз навбатида патологик тиш-милк чўнтақларининг пайдо бўлишига олиб келади.

Калит сўзлар (Keywords): пародонт, яллиғланиш касалликлари, сийрак бириктирувчи тўқима, коллаген толалари, фибробластлар, тиш-милк чўнтаги, лейкоцитлар инфильтрацияси.

РЕАКЦИЯ РЫХЛОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПАРОДОНТА

Аннотация (Abstract): В данной статье научно анализируются типы коллагеновых волокон в составе рыхлой соединительной ткани, процессы их синтеза и ответная реакция на воспалительные заболевания пародонта. В качестве материалов исследования использованы гистологические препараты, электронно-микроскопические снимки и научная литература. Результаты показывают, что основную часть тканей пародонта составляет коллаген I типа, метаболизм которого в значительной степени зависит от активности фибробластов. В процессе воспаления в результате лейкоцитарной инфильтрации нарушается баланс синтеза и катаболизма коллагена, что, в свою очередь, приводит к образованию патологических зубодесневых карманов.

Ключевые слова: (Keywords): пародонт, воспалительные заболевания, рыхлая соединительная ткань, коллагеновые волокна, фибробласты, зубодесневой карман, лейкоцитарная инфильтрация.

REACTION OF LOOSE CONNECTIVE TISSUE IN INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES

Abstract: This article scientifically analyzes the types of collagen fibers in loose connective tissue, their synthesis processes, and their response to inflammatory periodontal diseases. Histological preparations, electron microscopic images, and scientific literature were used as research materials. The results show that the main part of periodontal tissues consists of type I collagen, the metabolism of which highly depends on fibroblast activity. During the inflammatory process, as a result of leukocyte infiltration, the balance of collagen synthesis and catabolism is disrupted, which in turn leads to the formation of pathological periodontal pockets.

Keywords: periodontium, inflammatory diseases, loose connective tissue, collagen fibers, fibroblasts, periodontal pocket, leukocyte infiltration.

Тадқиқот мақсади. Тадқиқот мақсади сифатида парадонт шамоллаш касалликларида сийрак бириктирувчи тўқима таркибига кирувчи коллаген толаларининг турлари, уларнинг синтез жараёнлари, роли ҳамда парадонтнинг шамоллаш жараёнларида бу жараёнларга жавоб реакциясини илмий жиҳатдан ўрганиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқот материали сифатида сийрак бириктирувчи тўқималарнинг ёруғлик микроскопияси учун тайёрланган гистологик препаратлардан, ўқув видоматериаллари, сийрак бириктирувчи тўқима таркибига кирувчи фибробласт ва плазматик хужайраларнинг электрон микроскопик расмларидан фойдаланилган. Шунингдек дарслик ва илмий адабиётлардан фойдаланилган.

Коллаген хужайра оралиқ матриксининг асосий фибрилляр оқсили ҳисобланади ва организмдаги умумий оқсил моддасининг 25 дан 33% ни ташқил этади. Коллаген тишлар, суяклар, пайлар, тери ва қон томирларнинг муҳим элементи ҳисобланади. Коллаген оқсилларининг асосий қисмини (95% ни) I-II-III ва IV-типдаги коллагенлар ҳосил қилади. Парадонт тўқималарида I-типдаги коллаген толаларининг мавжудлиги унинг мустаҳкамлигини таъминлайди. Коллаген синтези ва етилиши жараёни мураккаб ва кўп босқичли жараён ҳисобланади ва хужайраларда бошланиб хужайраоралиқ матриксда тугалланади. Фибробластлар коллагенни синтез қилади ва хужайра оралиқ матрикс таркибини регуляция қилади. Уларнинг секрецияси ва қисман парчаланиши ҳам айнан фибробластлар фаолияти билан боғланган. Коллаген метоболизмининг активлиги унинг биосинтез ва катабизми жараёнларининг мувозанатига боғлиқдир.

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

Пародонт шамоллаш касалликларида коллаген толалари қисман парчалиниши билан жавоб реакциясини номоён қилади. Бу жараён фибробластлар танасида ёки хужайрадан ташқарида кечади. Шамоллаш процесларида хужайра оралик матриксда бўшлиқлар юзага келади ва фибробластлар бу бўшлиқларда эркин ҳаракатланиб коллаген толаларига ёпишади ва уларни қисман янгилайди. Шамоллаш ўчоғида лейкоцитлар инфильтрацияси юзага келади, натижада фибробластлар фаолияти регуляцияси бузилади, бу жараён эса ўз навбатида коллагеннинг шамоллаш ўчоғидан латераль ёки апикаль йўналишда емирилишига олиб келади, натижада тиш-милк чўнтаклари юзага келади.

Хулоса. Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, оғиз бўшлиғи сийрак бириктирувчи тўқимасидаги коллаген толалари ўта пишиқ ҳисобланган 1-типдаги коллагенга мансуб. Пародонт шамоллаш жараёнларида уларнинг синтез ва катаболизм жараёнлари қисман бузилади ва патологик тиш-милк чўнтақларининг юзага келишига сабаб бўлади. Бу жараёнларда фибробластлар асосий роль ўйнайди.

REFERENCES:

1. Быков В.Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека. Учебное пособие. – СПб.: Специальная Литература, 2014. – 224 с.;
2. Грудянов А.И. Заболевания пародонта. – М.: Издательство «Медицинское информационное агентство», 2009. – 336 с.;
3. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология, эмбриология, цитология: учебник. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 800 с.;
4. Камилов Х.П., Ризаев Ж.А. Терапевтик стоматология. Тиббиёт олийгоҳлари талабалари учун дарслик. – Тошкент: 2017. – 412 б.;
5. Цепов А.К., Николаев А.И., Михеева Е.А. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний пародонта. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 272

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

c.;

6. Nield-Gehrig J.S., Willmann D.E. Foundations of Periodontics for the Dental Hygienist. – Lippincott Williams & Wilkins, 2015.

Contact: 99 826 99 56

